

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.10893560

АБУГАЛИЕВА Нургуль

менеджер по грузоперевозкам,

ТОО Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд, Казахстан, г. Алматы

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКО-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Аннотация. Данная статья рассматривает актуальные аспекты применения эко-технологий в управлении цепями поставок. С учетом усиливающегося внимания к проблемам экологии и устойчивого развития, внедрение таких технологий становится ключевым в современном бизнесе. Анализируются основные принципы и преимущества использования эко-технологий в контексте цепей поставок, такие как снижение отходов, оптимизация логистики и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, обсуждаются вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются компании при внедрении таких инноваций, а также предлагаются рекомендации по успешной интеграции эко-технологий в управление цепями поставок. В заключение, статья подчеркивает важность учета экологических аспектов при разработке стратегий управления цепями поставок в современном бизнесе.

Ключевые слова: эко-технологии, управление цепями поставок, экологическая устойчивость, снижение отходов, логистика, устойчивое развитие.

Актуальность исследования

В современном мире, где внимание к экологическим вопросам достигло своего пика, применение эко-технологий в управлении цепями поставок становится не просто стратегическим выбором, но и необходимостью для бизнеса. Воздействие человеческой деятельности на окружающую среду стало неоспоримым фактом, и компании вынуждены не только приспосабливаться к новым экологическим стандартам и требованиям, но и активно искать пути сокращения своего экологического следа.

В этом контексте эко-технологии представляют собой широкий спектр инновационных подходов, направленных на снижение негативного воздействия бизнес-процессов на окружающую среду. Они включают в себя такие меры, как энергоэффективные технологии производства, использование возобновляемых источников энергии, оптимизацию процессов логистики для сокращения выбросов, переработку отходов и многое другое.

Внедрение эко-технологий в управление цепями поставок обеспечивает компаниям ряд выгод. Во-первых, это позволяет сократить расходы на энергию и ресурсы благодаря оптимизации процессов. Во-вторых, улучшает репутацию компании в глазах потребителей, что важно в условиях растущего спроса на экологически чистые продукты и услуги. Кроме того, внедрение эко-технологий может стать источником новых возможностей для инноваций и развития бизнеса. Однако, несмотря на все преимущества, внедрение эко-технологий также сопряжено с рядом вызовов. Это могут быть технические сложности, финансовые затраты, изменения в корпоративной культуре и процессах управления. Поэтому успешная реализация эко-технологий требует не только технического и финансового обоснования, но и адаптации бизнес-процессов и стратегий управления.

Цель исследования

Цель исследования не ограничивается только выявлением преимуществ, вызовов и возможностей, связанных с внедрением эко-технологий в цепи поставок. Исследование также нацелено на предоставление комплексного обзора текущего состояния и тенденций в области экологического управления в сфере цепей поставок.

В рамках этой цели исследование рассматривает различные аспекты применения эко-технологий, включая не только технические инновации, но и стратегические подходы к их внедрению и управлению. Это включает в себя анализ текущих экологических трендов, рыночных ожиданий и стандартов, а также рассмотрение практических примеров успешного внедрения эко-технологий в различных отраслях и компаниях.

Таким образом, цель исследования состоит не только в предоставлении обзора и анализе текущего состояния применения эко-технологий в управлении цепями поставок, но и в предложении конкретных практических рекомендаций для компаний, стремящихся улучшить свою экологическую производительность и устойчивость.

Материалы и методы исследования

Методология, применяемая в исследовании, основывается на комплексном подходе, который включает в себя несколько ключевых этапов и инструментов.

В начале исследования проводится обширный литературный обзор, в рамках которого анализируются актуальные научные публикации и экспертные мнения. Этот этап позволяет выявить текущие тенденции, проблемы и преимущества в области применения эко-технологий в цепях поставок.

Далее, проводится анализ случаев успешного внедрения эко-технологий в различных отраслях и компаниях. Это включает в себя изучение конкретных практических примеров, оценку полученных результатов и выделение ключевых факторов успеха.

Экспертные оценки также играют важную роль в исследовании, позволяя получить мнения и рекомендации от специалистов в области экологии, логистики, управления и других смежных областей.

Объединение этих методов исследования обеспечивает комплексный и всесторонний

анализ применения эко-технологий в управлении цепями поставок, а также позволяет выделить ключевые рекомендации для компаний, стремящихся к экологической устойчивости и эффективности своих бизнес-процессов.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: Е.А. Белова, А.В. Карбышев, Н.П. Карпова, И.Н. Омельченко, И.Ф. Жевтун и другие.

Результаты исследования

В современном мире, где проблемы экологии и устойчивого развития становятся все более актуальными, применение эко-технологий в управлении цепями поставок приобретает особую важность. Эко-технологии представляют собой инновационные подходы к бизнес-процессам, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и оптимизацию использования ресурсов.

Применение эко-технологий в управлении цепями поставок является важным стратегическим шагом для компаний в современном бизнесе. Это направление не только отражает ответственное отношение к окружающей среде, но и обладает значительными преимуществами, которые могут повысить конкурентоспособность и устойчивость бизнеса. Можно выделить конкретные преимущества и возможности, которые предоставляют эко-технологии в управлении цепями поставок.

Одним из ключевых преимуществ применения эко-технологий в управлении цепями поставок является возможность сокращения экологического следа бизнеса. Путем оптимизации процессов производства, транспортировки и хранения товаров с использованием энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии компании могут существенно снизить выбросы парниковых газов и потребление природных ресурсов. Например, интеграция систем управления энергопотреблением и использование альтернативных источников энергии, таких как солнечные или ветряные установки, позволяют сократить зависимость от традиционных источников энергии, таких как ископаемые топлива. Это способствует снижению выбросов углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу, что в свою очередь благоприятно влияет на окружающую среду и здоровье людей.

Эко-технологии также позволяют оптимизировать процессы логистики и сократить

количество отходов в цепях поставок. Например, внедрение систем мониторинга и управления запасами позволяет компаниям более точно прогнозировать спрос и оптимизировать запасы товаров, что сокращает риск излишнего производства и непроданных запасов. Кроме того, использование упаковочных материалов с низким экологическим воздействием и разработка более эффективных систем переработки отходов помогают сократить объем отходов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду [1, с. 22].

Компании, активно внедряющие эко-технологии в управление цепями поставок, могут рассчитывать на улучшение своей репутации и привлечение новых клиентов. Сегодня потребители все более осознанно относятся к вопросам экологии и устойчивого развития, и выбирают продукты и услуги компаний, демонстрирующих заботу об окружающей среде. Поэтому компании, осуществляющие деятельность с учетом принципов устойчивого развития и внедряющие экологически эффективные технологии в свои цепи поставок, могут ожидать увеличения доверия со стороны потребителей и повышения конкурентоспособности на рынке.

Наконец, внедрение эко-технологий в управление цепями поставок может привести к

снижению операционных затрат и повышению общей эффективности бизнеса. Например, благодаря оптимизации процессов и сокращению потребления ресурсов компании могут снизить свои расходы на энергию, транспорт и утилизацию отходов. Это в свою очередь способствует улучшению финансовых показателей компании и повышению ее конкурентоспособности на рынке.

Применение эко-технологий охватывает широкий спектр методов и практик, начиная от улучшенного управления отходами и заканчивая передовыми системами логистики и переработки. Однако, несмотря на их потенциал в долгосрочной перспективе, внедрение и применение эко-технологий сопряжено с различными вызовами и препятствиями.

Высокие начальные инвестиции в эко-технологии остаются одним из главных барьеров на пути к устойчивому развитию бизнеса. Этот вызов особенно актуален для малых и средних предприятий, для которых даже начальные затраты на экологически чистые инициативы могут оказаться непосильными. Рассмотрим подробнее, почему начальные инвестиции выступают критическим фактором и какие подходы могут помочь в их преодолении (таблица 1).

Таблица 1

Причины высоких начальных инвестиций

№	Причина высоких начальных инвестиций	Описание
1.	Покупка или адаптация нового оборудования	Внедрение эко-технологий часто требует обновления существующего оборудования или приобретения нового. Это может включать всё, начиная от систем управления отходами до энергоэффективного производственного оборудования, что представляет собой значительные затраты.
2.	Обновление инфраструктуры	Для интеграции некоторых эко-технологий может потребоваться модернизация существующей инфраструктуры. Например, установка систем сбора и переработки дождевой воды или внедрение технологий для повышения энергоэффективности зданий.
3.	Разработка новых процессов	Помимо физических инвестиций в оборудование и инфраструктуру, необходимость разработки новых производственных или логистических процессов также требует значительных ресурсов. Это может включать исследования и разработку, а также тестирование и внедрение новых методов работы.

Пути преодоления барьера высоких начальных инвестиций включают в себя.

1. Поиск государственной и частной поддержки. Многие правительства предлагают гранты, налоговые льготы и другие формы поддержки для стимулирования внедрения экологически чистых технологий. Кроме того, существуют частные фонды и инвесторы, заинтересованные в поддержке устойчивых проектов [2, с. 1810].

2. Фазирование внедрения. Вместо того, чтобы внедрять все эко-технологии одновременно, компании могут разработать план поэтапного внедрения, что позволит распределить затраты во времени и снизить нагрузку на начальный бюджет.

3. Сотрудничество с партнерами и поставщиками. Совместная работа с партнерами по цепочке поставок может помочь снизить затраты на внедрение эко-технологий за счет объединения ресурсов и обмена знаниями.

4. Использование альтернативных финансовых инструментов. Лизинг оборудования, краудфандинг, зеленые облигации и другие инновационные финансовые инструменты могут предложить альтернативные способы финансирования эко-инициатив без необходимости значительных начальных капиталовложений.

Переход на экологически чистые технологии часто сопровождается необходимостью в обучении персонала. Сотрудники должны

освоить новые методы работы, использование обновленного оборудования и систем. Это требует времени и дополнительных ресурсов для организации учебных программ и тренингов.

Экологическое законодательство и стандарты постоянно эволюционируют, заставляя бизнес адаптироваться к новым требованиям. Компаниям необходимо не только следить за изменениями в законах и стандартах, но и вовремя их внедрять. Это может означать дополнительные усилия и расходы на поддержание соответствия текущим требованиям [5, с. 68].

Риск технологического устаревания становится все более значимым препятствием для компаний, стремящихся к внедрению эко-технологий в свои цепочки поставок и операционные процессы. Это обусловлено тем, что технологический прогресс происходит с невероятной скоростью, а новые инновации могут быстро сделать текущие решения устаревшими. Для минимизации рисков, связанных с технологическим устареванием, компаниям необходимо проводить тщательную оценку потенциала и долгосрочной жизнеспособности технологий перед их внедрением. Это включает в себя анализ не только текущего состояния технологий, но и их способности адаптироваться к будущим изменениям и требованиям. Ключевые аспекты такой оценки приведены на рисунке 1.

Исследование и разработка: вовлечение в исследовательские и разработческие проекты, направленные на инновации и улучшение существующих технологий, может помочь предвидеть будущие тренды и адаптироваться к ним заранее.

Гибкость и масштабируемость: выбор технологий, которые легко адаптируются к изменениям и могут масштабироваться в соответствии с растущими потребностями бизнеса, снижает риск их быстрого устаревания.

Сотрудничество с партнерами и поставщиками: работа с поставщиками и партнерами, которые находятся на переднем крае технологического прогресса, может обеспечить доступ к самым современным решениям и знаниям.

Рис. 1. Оценка потенциала и долгосрочной жизнеспособности технологий

Проблемы с измерением эффективности внедрения эко-технологий стоят в ряду ключевых вызовов на пути к устойчивому развитию и экологической ответственности бизнеса. Основная сложность заключается в отсутствии универсальных методик и индикаторов, которые позволили бы объективно оценить степень

положительного влияния внедренных изменений на окружающую среду и экономику предприятия [3, с. 96]. Рассмотрим подробнее на примере таблицы 2, с какими проблемами сталкиваются организации и какие подходы могут быть использованы для решения этих задач.

Таблица 2

Проблемы с измерением эффективности внедрения эко-технологий

Проблема	Описание
Многообразие факторов воздействия	Эко-технологии охватывают широкий спектр приложений – от энергоэффективности и сокращения выбросов углерода до управления отходами и водосбережения. Каждая из этих областей имеет свои специфические показатели эффективности, что усложняет разработку единой системы измерений.
Сложность квантификации экологических выгод	Основной вызов – квантификация экологических выгод. Например, измерение воздействия снижения потребления воды на биоразнообразие местных экосистем или количественная оценка пользы от уменьшения выбросов парниковых газов для климата требует разработки сложных моделей и методик.
Долгосрочность оценки	Эффективность некоторых эко-технологий может проявляться не сразу, а на протяжении длительного времени. Это требует от компаний готовности к долгосрочному наблюдению и анализу данных, а также возможности корректировать стратегию в зависимости от получаемых результатов.
Разработка комплексных систем учета и анализа данных	Компаниям необходимо разрабатывать комплексные системы учета и анализа данных, которые включают интеграцию различных источников данных, применение информационных технологий и разработку показателей и индикаторов для точного отражения изменений в экологической устойчивости.

Интеграция эко-технологий в управление цепями поставок представляет собой ключевой элемент для достижения устойчивого развития и экологической ответственности в

современном бизнесе [4, с. 492]. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь компаниям успешно внедрить эти технологии и оптимизировать свои операции (рисунок 2).

Рис. 2. Рекомендации по внедрению эко-технологий

Выводы

Применение эко-технологий в управлении цепями поставок представляет собой важную стратегическую инициативу для компаний, стремящихся к устойчивому развитию и снижению негативного воздействия на

окружающую среду. Несмотря на значительные вызовы и препятствия, такие как высокие инвестиции, нехватка квалифицированных кадров, изменения в законодательстве и неопределенность в возврате инвестиций,

применение эко-технологий может принести значительные выгоды.

Эко-технологии позволяют компаниям снизить негативное воздействие на окружающую среду, сократить издержки и повысить эффективность цепей поставок, а также улучшить свой имидж и конкурентоспособность на рынке. Поэтому компании должны принимать активное участие в развитии и внедрении эко-технологий, учитывая при этом все вызовы и возможности, чтобы обеспечить устойчивое и успешное развитие своего бизнеса в долгосрочной перспективе.

Литература

1. Абрамова, Т.С., Кускова, Е.С., Карпова, Н.П. Экологическое направление развития логистики. Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. № 6. – С. 21-23.
2. Александрова Л.Ю., Калинина Г.В., Мунши А.Ю., Александрова О.С., Мунши Ш.М.

Основные подходы к решению проблем зеленой логистики // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Том 12. – № 3. – С. 1803-1816.

3. Зарецкая Л.М. Исследование возможностей применения «зеленых» технологий при управлении цепями поставок // Торгово-экономический журнал. – 2015. – Т. 2, № 2. – С. 94-98.

4. Елизарова Ю.С. Применение эко-технологий в процессе управления цепями поставок / Ю.С. Елизарова, Я.С. Разумовская // Молодой ученый. – 2016. – № 29 (133). – С. 491-493.

5. Цяо Ц. Формирование зелёных цепей поставок в условиях неопределенности (на примере направления Чунцин-Екатеринбург): спец. 05.22.01 «Транспортные и транспортно-технологические системы страны»: дис. ... канд. техн. наук / Ц. Цяо; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург, 2016. – 144 с.

ABUGALIYEVA Nurgul

freight forwarding manager,

Globalink Transportation and Logistics Worldwide LLP, Kazakhstan, Almaty

APPLICATION OF ECO-TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Abstract. *This article examines the current aspects of the application of eco-technologies in supply chain management. Taking into account the increasing attention to the problems of ecology and sustainable development, the introduction of such technologies is becoming key in modern business. The main principles and advantages of using eco-technologies in the context of supply chains are analyzed, such as waste reduction, logistics optimization and reduction of negative environmental impact. In addition, the challenges and obstacles faced by companies in implementing such innovations are discussed, as well as recommendations for the successful integration of eco-technologies into supply chain management. In conclusion, the article emphasizes the importance of taking environmental aspects into account when developing supply chain management strategies in modern business.*

Keywords: *eco-technologies, supply chain management, environmental sustainability, waste reduction, logistics, sustainable development.*